

Book Review

张清玲:《泰国教育研究》, 南宁: 广西教育出版社, 2023年版

“一带一路”背景下泰国教育的探索与洞察 ——评《泰国教育研究》

傅增有¹

Zengyou FU

中国北京大学外国语学院

School of Foreign Languages, Peking University, China

泰国朱拉隆功大学孔子学院

Confucius Institute at Chulalongkorn University, Thailand

fuzy@pku.edu.cn

在“一带一路”倡议提出十周年之际, 南宁师范大学教育科学学院张清玲博士撰写的著作《泰国教育研究》由广西教育出版社正式出版发行。作为“‘一带一路’”沿线国家教育研究书系”之一, 该书获得了“十四五”时期国家重点出版物专项规划项目和2021年度国家出版基金项目的共同资助。通读全书, 该书有鲜明特点, 具体体现在以下五个方面:

首先, 本书内容详实, 考察了泰国教育的历史流变。

将教育置于长时段的历史长河中予以审视, 才能够熟知教育发展的历史脉络与知识产生的逻辑机理。在《泰国教育研究》一书中, 作者依据不同历史时期泰国教育所显现出来的主要特征, 将泰国教育主要划分为传统教育时期、西方教育的传播与影响时期、教育改革与发展时期和21世纪教育现代化发展时期四个发展阶段。通过对泰国教育历史的细致梳理, 我们得以深入理解其从古代宗教教育到现代国民教育体系的演变过程, 这一过程与泰国社会的政治、经济、文化变革紧密相连, 相互映照(阚阅, 徐冰娜, 2020)。该书不仅揭示了泰国教育发展的内在逻辑和规律, 更展示了泰国教育在四个历史阶段中的变迁。从早期主要借鉴西方教育发展模式, 到如今强调教育为经济社会发展服务, 积极与国际标准接轨, 泰国正在不懈地探索一条符合本国国情的“泰国教育道路”。此外, 通过对泰国教育历史的研究, 该书总结了各个历史阶段的特点和经验, 为理解泰国教育的现状以及预测其未来发展趋势提供了重要的历史参考。

收稿日期: 2024-04-26

作者简介: ¹ 傅增有, 北京大学外国语学院教授, 朱拉隆功大学孔子学院高级顾问, 北京大学泰国校友会会长, 泰国华文教师公会副主席。

其次，本书逻辑严谨，结构清晰，坚持宏观与微观相结合。

本书第一章、第二章通过对泰国的人文历史等教育外部环境和教育发展的历史等教育内部环境进行描述，为我们了解泰国教育提供了逻辑起点。第三章至第九章以“总分总”的框架展开，通过围绕泰国学校教育制度等宏观描述和培养目标与实施机构、课程与教学等微观视角进行逻辑展开，探索和总结了泰国不同教育领域发展的现状和举措。在系统化梳理泰国教育改革的基础上，该书积极探寻泰国教育改革的逻辑归宿，意在为读者了解泰国教育未来的发展走向提供启迪。由此可见，作者从宏观和微观两个层面展开研究，先介绍了泰国的人文历史和教育外部环境，再深入剖析了泰国教育发展的历史与现状。这种由表及里、层层深入的写法，使得读者能够全面了解泰国教育的全貌。此外，作者还特别关注到泰国教育的发展深受其独特的区域文化影响，特别是佛教文化和王室文化等因素的渗透。书中详细分析了这些文化因素对泰国教育制度、教育内容、教育方法和教育价值观的影响，让读者能够更全面地领悟泰国教育的文化特色、价值底蕴、传统继承以及创新实践。

再者，本书视角新颖，关注泰国教育治理体系构建。

教育治理体系的核心是教育治理主体，教育治理主体的多元参与凸显出教育治理的典型特征。在《泰国教育研究》这部著作中，作者详尽地剖析了泰国的教育治理体系，特别是在高等职业教育领域的管理体制方面。具体而言，《职业教育法（2008）》作为重要的政策依据，积极倡导建立职业学院，旨在提供技术学士学位课程，以满足社会对技术人才的需求。然而，这一过程的实施并非无章可循，它必须严格遵循教育部对于职业技术教育学士学位课程和职业教育资格框架的明确规定。同时，为了确保教育的质量与标准，还需经过高等教育委员会办公室、公务员制度委员会办公室以及教师公务员和教育人事委员会办公室的审批与监督。这一流程充分体现了泰国政府内部各部门之间的紧密配合与高效协同，为我们理解泰国教育治理体系的运作机制提供了宝贵的视角和深刻的思考。

此外，本书深中肯綮，探索泰国教育的改革走向。

他山之石，可以攻玉。本书第九章对大量第一手泰文资料进行分析比较，探寻泰国教育发展过程中的特色与经验、问题与挑战和发展趋势。在特色与经验方面，泰国教育长期以来呈现教育经费投入稳定、德育教育卓有成效、发展地方智慧教师、小规模学校弱弱相助等发展特色（张清玲，2022）。在问题与挑战方面，泰国教育目前面临着教育质量有待提高、教育不均衡现象突出等问题，具体表现在劳动力供需失配、不同类型学校存在学业成绩差距和学生受教育机会不均等方面。在发展趋势方面，泰国继续大力推进幼儿教育发展，进一步促进教育公平，推动数字化教育，以及推进教育国际化发展。这些内容不仅为读者提供了丰富的信息，还为中国推进更大范围、更深层次、更宽领域的中泰教育交流合作提供了有益的参考和启示。此外，通过借鉴泰国教育的成功经验，加强两国在教育领域的深度合作，进而促进两国青年之间的相互了解与交流，共同推动中泰教育事业的蓬勃发展。

最后，本书的出版恰逢其时，顺应了时代要求，具备理论价值与应用价值。

随着“一带一路”倡议的深入推进，构建“一带一路”教育共同体已成为重要任务。而要实现这

一目标,对沿线国家的教育体系进行系统化研究显得尤为重要。而泰国作为东南亚的重要国家,其教育研究不仅切合时宜,还具有标杆意义。一方面是由于当下的比较教育研究成果对于泰国这样的东南亚发展中国家教育研究仍然较为缺乏;另一方面则是“一带一路”沿线国家在文化与教育的交流互通、合作发展现状亟待得到更加深入的探讨与挖掘(刘宝存,2020)。除此之外,立足中国与东盟合作新起点,推进中国与东盟国家的高水平交流合作,了解泰国教育本身及其如何有机融入东盟,将为中泰两国青年了解彼此国家的教育提供有效补充,为更大范围、更深层次、更宽领域推进中国与东盟的交流合作提供有益借鉴。

总而言之,《泰国教育研究》不仅提供了关于泰国教育全面、深入的信息,而且通过其严谨的逻辑、新颖的视角和深入的分析,使读者能够真正理解泰国教育的内在机制和发展趋势。对于学者、政策制定者和对泰国教育感兴趣的读者来说,这本书是不可或缺的参考资料。然而,在未来的研究中,仍需加强研究的深度和广度,可以对特定领域或问题进行更深入的分析 and 探讨,例如,对泰国某些具体教育政策和实践的剖析有待进一步深入。同时,扩大数据和信息的来源,在引用数据和信息时,可以考虑引入更多元化的来源,包括民间、非政府组织或新兴研究领域的观点和数据。此外,加强国际比较和借鉴,可以引入国际视野,将泰国教育与其他国家或地区的教育进行比较和分析,借鉴其他国家和地区的成功经验和教训,为泰国教育的改革和发展提供更多有益的参考。

参考文献

- 阚阅,徐冰娜.(2020). *泰国教育制度与政策研究*. 人民出版社.
- 刘宝存等.(2000). “一带一路”沿线八国国际教育合作与交流政策研究. 人民出版社.
- 张清玲.(2022). 泰国小规模学校的现状、困境与改进策略. *比较教育学报*, (02), 60-74. <https://doi.org/10.3969/j.issn.2096-7810.2022.02.005>